

Леся ГУШПІТ

вчитель української мови та літератури,
Івано-Франківський приватний ліцей «ІТ СТЕП СКУЛ»
м. Івано-Франківськ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ ГРТ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Анотація. Стаття розглядає значення використання чат-боту Chat GPT у навчальному процесі з української мови та літератури. Цей інструмент може урізноманітнити та оптимізувати процес навчання, надаючи корисні промпти та завдання для учнів і вчителів. Розглядається потенціал Chat GPT у створенні нових навчальних можливостей та покращенні інтерактивності уроків.

Ключові слова: інновації в освіті, Chat GPT, чат-бот, штучний інтелект (ШІ), промпт.

Abstract. The article examines the importance of using the Chat GPT chatbot in the educational process of the Ukrainian language and literature. It is noted that this tool can diversify and optimize the learning process by providing useful prompts and tasks for students and teachers. The potential of Chat GPT in creating new learning opportunities and improving the interactivity of lessons is considered.

Key words: innovations in education, Chat GPT, chat bot, Artificial intelligence (AI), prompt.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасна проблема в методиці викладання української мови та літератури, у контексті новітніх технологій, комп'ютеризації освіти, полягає в необхідності використання різноманітних нейромереж та чат-ботів, які урізноманітнюють навчальний процес.

Штучний інтелект (ШІ) демонструє значний науково-технологічний прогрес у XXI столітті, спричиняючи обговорення його потенціалу, можливостей подальшого розвитку та застосування, зокрема у сфері освіти [1, с. 69].

Починаючи з 2022 року, спостерігається значний розвиток нейромереж, зокрема поява чат-ботів, які здатні до імітації діалогу зі справжніми людьми, слідуючи за даним їм алгоритмам [2, с. 56].

«Чат-боти – це комп'ютерні програми, які використовуються для введення звукових або текстових розмов» [3, с. 4]. Ці програми можуть вплинути на традиційний підхід до навчання, можуть навіть змінити спосіб навчання.

«Одним із таких нововведень для широкого загалу стала презентація Chat GPT – чат-боту, який, як і будь-яка нейромережа, здатен навчатись за заданими алгоритмами, копіюючи процеси, що відбуваються у мозку людини» [2, с. 56].

У сучасному освітньому процесі важливо використовувати новітні інструменти, які дозволяють сприяти ефективному та інтерактивному процесі навчання. Використання «Chat GPT може допомогти здобувачам відчути більшу зацікавленість у навчанні та зберегти інтерес до теми курсу» [4, с. 167].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Ці питання досліджували Н. Акоп'янц, О. Гнатишева, О. Наливайко, Ю. Сіциліцин. Автори звертають увагу на значний науково-технологічний прогрес у XXI столітті, який представляє собою штучний інтелект.

Ця тема не є достатньо дослідженою, тому **цілі статті** – розглянути сучасні тенденції використання штучного інтелекту та чат-ботів у навчальному процесі з української мови та літератури, визначити можливості та переваги використання чат-боту Chat GPT на заняттях з української мови та літератури, надати приклади промптів та завдань з використанням Chat GPT, які можна застосовувати для покращення навчального процесу.

На уроках з української мови та літератури можна реалізувати велику кількість завдань створених штучним інтелектом. Наприклад, він може створювати конспекти, розраховувати час на виконання певних завдань, структурувати матеріал, створювати презентації, розробляти завдання до певної теми, навіть різнорівневі вправи тощо.

Інструмент ШІ (штучний інтелект) не є достатньо досконалим, тому щоб реалізовувати поставлені завдання варто звернути увагу на те, що потрібно правильно формулювати правильний запит (промпт), бо тоді зможе краще зрозуміти своє завдання та надати максимально точну відповідь.

Пропонуємо декілька прикладів промптів, які будуть актуальними для роботи на заняттях з української мови, наприклад:

1. «Чим корисний Chat GPT на заняттях з української мови для вчителя та учнів?»;
2. «Створи конспект заняття з української мови для [вказати клас] на тему [вказати тему], тип уроку [вказати тип уроку]»;
3. «Запропонуй додаткові різнорівневі завдання з української мови для [вказати клас] класу на тему [вказати тему], тип уроку [вказати тип уроку]»;
4. «Розроби презентацію з української мови для [вказати клас] класу на тему [вказати тему]»;
5. «Сформулюй рефлексію з української мови для [вказати клас] класу на тему [вказати тему]»;
6. «Створи опитування для збору відгуків про урок української мови»;
7. «Створи анкету для отримання відгуків здобувачів освіти про заняття з української мови»;
8. «Розроби перелік правил для [вказати клас] класу під час уроків української мови»;
9. «Визнач конкретні критерії оцінювання для завдання [вказати завдання] та поясни їх учням»;
10. «Запропонуй, як мотивувати пасивних учнів та недисциплінованих на уроці української мови»;
11. «Виправи помилки у зазначеному реченні (правопис і пунктуація) [вказати речення]»;
12. «Склади перелік правил, які знадобляться для вивчення теми з української мови для [вказати клас] класу на тему [вказати тему]»;
13. «Створи стратегію підготовки до НМТ з української мови на період [вказати час], склади список тем, якими потрібно володіти, підготуй матеріал. Розплануй та запропонуй стратегію підготовки»;
14. «Запропонуй кілька ідей для уроків з української мови на тему [вказати тему]»;
15. «Напиши звернення та офіційні листи – резюме, звернення [вказати вимоги для написання];»

16. «Напиши есе про на тему [вказати тему] для [вказати клас], за такими вимогами [вказати кількість слів, структуру тощо]».

На заняттях з української літератури варто застосовувати різноманітні питання для штучного інтелекту. Це можуть бути промпти, які стосуватимуться літературних текстів, термінів, життєвого та творчого шляху письменника.

Такі запитання призначені для отримання відповідей, пояснень чи розширення розуміння теми літературного аналізу. Наведемо декілька прикладів:

1. «Створити план презентації з теми [вказати тему] та декілька варіантів тексту для слайдів за поданим планом»;

2. «Сформувати сценарій розмови у стилі коміксу між головними героями твору [вказати назву та автора твору]»;

3. «Дізнатися, в чому полягає мораль конкретного твору [вказати назву твору та автора]»;

4. «Напиши вірш (наприклад, створи вірш про хоробрість українських військових у стилі Тараса Григоровича Шевченка)»;

5. «Проілюструй сюжет художнього твору [вказати автора та назву твору] за допомогою емоjis»;

6. «Написати коротку веселу історію продовження твору [вказати автора та назву твору]»;

7. «Переказати твір від імені героя [вказати ім'я героя та назву твору]»;

8. «Створити ідею лепбука за матеріалами [вказати автора та назву твору]. Які допоміжні матеріали, обладнання потрібні?».

Отже, прогрес інноваційних технологій є необхідним явищем у сучасній освіті, адже є важливою складовою для створення матеріалу для занять. Chat GPT як чат-бот, за допомогою правильно створених запитів, промптів може велику частину завдань виконувати за вчителя, бути його помічником для створення уроків, презентацій та лекцій, користуючись ним, заощаджує час та створює нові креативні ідеї.

Список використаних джерел

1. Акоп'янц Н. М. Використання CHAT GPT в процесі вивчення англійської мови: переваги та можливості *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2023. № 1. С. 69–72. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/19d9f96c-b6bc-488d-a3cc-0498a40f0ae8/content>.

2. Гнатишева О. О., Гаврилова О. В. CHAT GPT як інструмент вивчення іноземної мови для студентів ВНЗ. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Вип. 64. Т. 1. С. 56–59. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/64/part_1/10.pdf.

3. Наливайко О. О. Перспективи нейромереж у вищій освіті України. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2023. Т. 97. № 5. С. 1–17. URL: https://www.researchgate.net/publication/375670837_PERSPEKTIVI_VIKORISTANNA_NEJROMEREZ_U_VI_SIJ_OSVITI_UKRAINI.

4. Сіциліцин Ю. О. Можливості використання CHATGPT у дистанційному навчанні програмування початківців. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2023. Т. 97. № 5. С. 167–180. https://www.researchgate.net/publication/375155968_MOZLIVOSTI_VIKORISTANNA_CHATGPT_U_DISTANCIJNOMU_NAVCANNI_PROGRAMUVANNA_POCHATKIVCIV.

5. CHAT GPT. URL: <https://openai.com/chatgpt>